

REPORTE DE CASO CLINICO

Corrección ortodóntica de mordida profunda con bite-turbo en paciente con dentición mixta

Orthodontic correction of deep bite with bite-turbo in a patient with mixed dentition

Adrián Elías Mieles Nava¹. Carlos Ernesto Veliz Arauz². Karla Lisette Gruezo Montesdeoca³

¹ Especialista en Ortodoncia. Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador. <https://orcid.org/0009-0000-1101-7869>

² Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo. <http://orcid.org/0009-0000-5190-055X>

³ Magister en Docencia en Ciencias de la Salud. Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo. <https://orcid.org/0000-0002-3042-1944>

Correspondencia:

adrianmieles10@gmail.com.

Recibido: 05/12/2025

Aceptado: 29/12/2025

Publicado: 31/12/2025

RESUMEN

Introducción: La sobremordida presenta el solapamiento de los dientes incisivos del arco superior por sobre los incisivos del arco inferior. Esta condición causa interferencias funcionales y estéticas. Ante esto, se presenta el reporte del manejo ortopédico- ortodóntico de una paciente de 11 años de edad en dentición mixta, con maloclusión molar clase II y mordida profunda, tratada con aparatología Bimler A y bite turbo. El objetivo es describir los resultados clínicos y las ventajas del uso del bite turbo en la corrección temprana de la mordida profunda. **Caso Clínico:** El abordaje se ejecutó en 2 facetas: la primera ortopédica con el uso de Bimler A durante 4 meses, esta permitió estimular el crecimiento mandibular para conseguir la mejora de la relación molar clase II; la fase dos, ortodóntica, se ejecutó con el uso de brackets, bite turbo, mecánicas de distalización, empleo de curva reversa y empleo de ligas intermaxilares. Esta terapéutica consiguió la normo oclusión del caso. **Conclusión:** El uso combinado de Bimler tipo A y el bite turbo permitió estimular el crecimiento mandibular, corregir la relación molar clase II y regular la sobremordida sin terapéutica invasiva. Los resultados resaltan la importancia del acto clínico durante la dentición mixta.

Palabras clave: Dispositivos ortodónticos; Reporte de caso; Sobremordida.

ABSTRACT:

Introduction: Overbite presents the overlapping of the incisors of the upper arch over the incisors of the lower arch. This condition causes functional and aesthetic interference. In light of this, we present a report on the orthodontic management of an 11-year-old patient with mixed dentition, a Class II molar malocclusion, and a deep bite. She was treated with Bimler A appliances and a turbo bite. The objective is to describe the clinical results and the advantages of using a turbo bite in the early correction of deep bites. **Clinical Case:** The approach was performed in two phases: the first, orthopedic, with the use of Bimler A for 4 months, allowed for the stimulation of mandibular growth to achieve an improvement in the Class II molar relationship; the second, orthodontic, was performed with the use of brackets, turbo bite, distalization mechanics, the use of reverse curves, and intermaxillary ligatures. This therapy achieved normal occlusion in the case. **Conclusion:** The combined use of Bimler type A and turbo bite allowed for stimulation of mandibular growth, correction of the Class II molar relationship, and regulation of the overbite without invasive therapy. The results highlight the importance of clinical intervention during the mixed dentition.

Keywords: Orthodontic appliances; Case report; Overbite.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la dentición humana es un proceso secuencial que inicia alrededor de los seis meses con la erupción primaria y culmina entre los 12 y 13 años con la dentición permanente. La fase de dentición mixta, entre los 6 y los 12 años, representa un periodo clave en el que coexisten dientes temporales y permanentes, y en el cual la oclusión y alineación dental están en constante modificación. Esta etapa ofrece una ventana terapéutica para la ortodoncia interceptiva, ya que el crecimiento craneofacial activo permite guiar el desarrollo hacia una oclusión funcional y estable (1).

La intervención prematura tiene varios aspectos beneficiosos para el proceso terapéutico, desde la corrección de las maloclusiones, la mejora funcional, el control de futuros desgastes oclusales por mala intercupidación o alineación, hasta el control de complejidades de carácter articular y/o periodontal (2,3).

La sobremordida es un tipo de maloclusión dental que presenta el solapamiento de los dientes incisivos del arco superior por sobre los incisivos del arco inferior. Cuando este solapamiento excesivo es mayor de 2 a 3 mm o de un tercio de la corona dental se considera que existe una mordida profunda (4,5). Esta condición puede alterar los movimientos mandibulares (protrusión, lateralidad y apertura), así como favorecer disfunciones articulares, siendo causada por patrones esqueléticos desfavorables o pérdida de soporte posterior (6). Su tratamiento debe ser individualizado, considerando factores esqueléticos, dentales y la cooperación del paciente, e incluye opciones ortopédicas u ortodónticas como: intrusión anterior, extrusión posterior o ambas combinadas (7,8).

La mordida profunda tiene una etiología multifactorial que incluye factores genéticos, crecimiento óseo y hábitos orales como la succión digital y la respiración bucal, comúnmente asociados en niños con dentición mixta (9). También puede relacionarse con un crecimiento mandibular insuficiente o un desarrollo excesivo del maxilar. El diagnóstico y manejo temprano

de estos hábitos es fundamental para prevenir alteraciones oclusales permanentes, dado su impacto en la interacción entre genética y ambiente en el desarrollo de la oclusión (10).

La ortopedia dentofacial es el enfoque de la ortodoncia que busca alcanzar normoclusión mediante la corrección de maloclusiones a través de la corrección del crecimiento óseo durante la etapa de dentición mixta. La intervención ortodóntica durante el desarrollo funcional que se efectúa a través del crecimiento humano potencia la salud del sistema estomatognático y la psiquis del paciente (11). En el tratamiento de la mordida profunda, este tipo de enfoque actúa de dos formas: o estimula el crecimiento de la mandíbula o inhibe el maxilar, lo cual, al distribuir fuerzas oclusales, modifica la sobremordida (12).

Un dispositivo capaz de potencializar el manejo de la sobremordida es el bite turbo, este aparato funciona a través de su colocación en la cara lingual o palatina de dientes anteriores o posteriores, generando un espacio oclusal transitorio que permite la erupción pasiva de los dientes del sector posterior. Esta dinámica permite progresivamente corregir la alineación, potenciar la relación interarcada y mejorar la oclusión sin la necesidad de intervención quirúrgica (13,14).

La literatura actual esclarece los beneficios del bite turbo destacando su eficacia, riesgo limitado, su bajo, su capacidad de limitar el desgaste para con el esmalte antagonista, el favorecimiento en la erupción fisiológica segura, y la erradicación del uso de tratamientos invasivos (15).

En el siguiente reporte de caso se presenta el manejo ortopédico-ortodóntico de una paciente de 11 años de edad en dentición mixta, con maloclusión molar clase II y mordida profunda, tratada con aparatología Bimler A y bite turbo. El objetivo es describir los resultados clínicos y las ventajas del uso del bite turbo en la corrección temprana de la mordida profunda, destacando su valor dentro del enfoque ortodóntico en dentición mixta.

REPORTE DE CASO CLINICO

Se presenta el caso de una paciente de 11 años de edad, de raza mestiza y nacionalidad ecuatoriana, que acude acompañada de su representante a las clínicas especializadas del posgrado de ortodoncia de la Universidad San Gregorio de Portoviejo (USGP). Al momento de la anamnesis la paciente no refiere tratamientos ortodónticos previos, médicos actuales, alergias, enfermedades crónicas ni hereditarias. El motivo de consulta referido fue: "porque tengo feos mis dientes". Se aclara que el actual reporte de caso fue sometido a valoración y aprobación del Comité de Ética de Investigación de Posgrado de la USGP. Tras la obtención del consentimiento informado por parte del representante y el asentimiento informado del paciente, se presenta el actual estudio.

El análisis facial evidenció una tipología mesofacial (60 mm en tercio superior y medio, 65 mm en inferior), perfil convexo y labios normofuncionales. La apertura bucal fue de 38 mm, sin disfunción temporomandibular ni hábitos orales. Se observó dentición mixta, caries en D#:75, relación molar clase II bilateral, 2mm overjet, 5mm overbite, mordida profunda anterior y apiñamiento leve en ambas arcadas, con vestibuloversión (Figura 1).

Figura 1. Fotografías clínicas intraorales que muestra la Clase II, leve apiñamiento y sobremordida.

Nota. La imagen 1, distinguida en a,b,c,d y e, visibiliza el arco superior (1a), el arco inferior (1b), perfil derecho

(1c), perfil izquierdo (1d) y frontal (1e). Obsérvese el resalte evidente del traslape vertical aumentado.

El análisis de modelos en yeso reveló un arco ovoide con perímetro de 75 mm en el maxilar superior y 69 mm en el inferior. No se evaluó el diámetro intercanino por ausencia eruptiva de los caninos. El diámetro intermolar fue de 58 mm (superior) y 51 mm (inferior). En los estudios radiográficos, la panorámica evidenció simetría cóndilo, rama y cuerpo (Figura 2).

Figura 2. Simetría mandibular visibilizada por radiografía panorámica.

Nota. La imagen muestra etapa de dentición mixta, condición mandibular sin desviaciones, desarrollo condilar sin fracturas ni lesiones óseas y alteración en la angulación dentaria de piezas permanentes.

La radiografía lateral de cráneo mostró divergencia tipo 2 del plano oclusal, es decir, evidencio que existe una inclinación hacia abajo y hacia adelante del plano oclusal, lo cual sugiere un crecimiento con desarrollo hiperdivergente (Figura 3).

Figura 3. Plano oclusal comparativo en relación al plano de frankfurt y el plano mandibular

Nota. Se observa el plano oclusal trazado desde el borde incisal de los incisivos superiores hasta la cúspide distovestibular del primer molar superior. La comparativa muestra divergencia tipo 2.

La cefalometría de Steiner, identificó una clase I esquelética (ANB: 4°), retrusión maxilar (SNA: 78°), retrognatismo mandibular (SNB: 74°), cóndilo en anteroposición con relación a la cavidad glenoidea (SE: 12 mm) y biretroinclinación dentoalveolar (ángulo interincisal: 140°) (Figura 4). El análisis cefalométrico de Jarabak indicó un crecimiento vertical (56,56 %), con tendencia a clase III esquelética, retrognatismo mandibular, mordida abierta esquelética y retroinclinación dentoalveolar maxilar y mandibular.

Las mediciones lineales revelaron altura facial anterior y posterior deficientes, base craneal anterior corta y cuerpo mandibular reducido, confirmando un patrón de crecimiento vertical. El índice de Moyers reveló una suma incisal de 26 mm para los dientes 42, 41, 31 y 32. Se observó discrepancia espacio-diente en maxilar -2,1 mm (derecho) y -3,1 mm (izquierdo), y en mandíbula -3,9 mm bilateralmente; mesialización fisiológica D#: 6 de -0,9 mm en maxilar y 1,7 mm en mandíbula. La discrepancia total fue de 3 mm y 4 mm en el maxilar derecho e izquierdo, y de -5,6 mm bilateral en la mandíbula, lo que indicó necesidad de recuperación de espacio en ambas arcadas.

Figura 4. Trazado cefalométrico lateral en base a con medidas angulares y lineales.

Nota. El presente trazado cefalométrico muestra las relaciones esqueléticas, dentales y de tejidos blandos por medio del trazado de puntos y ángulos cefalométricos. Este análisis es base para el diagnóstico y planificación.

Con base en los hallazgos clínicos y radiográficos, se diagnosticó una clase I esquelética con retrusión maxilar, retrognatismo con tendencia a clase III, mordida abierta esquelética con crecimiento vertical y biretroinclinación dentoalveolar. El plan de tratamiento contempló alineación y nivelación de ambas arcadas, obtención de espacio para la erupción de caninos y premolares, corrección de la mordida profunda y mejora de la posición condilar. Se indicó ortopedia con Bimler tipo A y ortodoncia con prescripción MBT $0.022'' \times 0.030''$.

El tratamiento se dividió en una fase ortopédica y otra ortodóncica, sin requerir intervención quirúrgica ni farmacológica. La primera etapa consistió en el uso del aparato Bimler tipo A durante 4 meses (Figura 5).

Figura 5. Visualización del uso de aparatología ortopédica: Bimler A

Nota. Aparatología removible de reeducación neuromuscular que permite corregir el patrón de crecimiento facial. Como se observa en la imagen, se fabrica con arco de alambre y acrílico.

La adaptación y activación fue favorable. La intervención temprana permitió estimular el crecimiento mandibular, mejorar la posición condilar, corregir la clase II y reducir la sobremordida de 5 mm a 3 mm (Figura 6).

Figura 6. Resultados obtenidos después del uso continuo del Bimblar A.

Nota. La imagen 6A muestra los resultados desde el perfil derecho. La imagen 6B muestra los resultados desde el perfil izquierdo. La imagen 6C muestra los resultados en una visión frontal.

La etapa ortodóncica inició con la alineación y nivelación mediante brackets Orthometric, y se cementó bite turbo en 1-1 utilizando adhesivo autograbante fotopolimerizable (Orthobond Plus) (Figura 7).

Figura 7. Visualización del uso de Bite turbo de acero inoxidable 1x1 en dientes 11 y 21.

Nota. El bite turbo, un aparato ortodóncico pequeño y discreto, permite modificar el contacto oclusal por medio de la desprogramación oclusal modificando la mordida profunda.

Se colocó un arco NiTi 0.12 con cinchado a 45°, seguido de una secuencia de arcos NiTi de 0.14 a 0.18 y luego acero 16x16. Durante esta fase se usaron resortes para distalizar el segmento posterior superior,

con amarre en bloque anterior en 8, open coil, y amarres individuales en los dientes 14 y 24 para controlar rotaciones (Figura 8).

Figura 8. Empleo de resortes distalizadores para el control del espacio activo.

Nota. Obsérvese la corrección del overjet mientras se crea espacio para la correcta erupción del canino. Imagen 7.a. Derecha. 7.b. Izquierda. 7.c. Frontal.

En las fases iniciales se utilizaron ligas intermaxilares clase II $\frac{3}{4}$ medianas, desde caninos superiores a molares inferiores, para corregir la posición condilar. Tras la erupción de los dientes 13 y 23, se repitió la secuencia de arcos desde NiTi 0.14 hasta acero 16x22, seguida por paralelización radicular con arco de acero 17x25. Durante esta fase, se incorporó una curva reversa superior que permitió corregir completamente la mordida profunda.

La nivelación se logró con arcos de acero 0.18 superior e inferior, cinchados a 45°, y ligas de asentamiento 3/16 medianas con vector clase II. Posteriormente, se emplearon arcos cuadrados y rectangulares para mejorar la posición radicular. En controles sucesivos se utilizaron: arco NiTi 0.18 superior e inferior y acero 16x16 inferior (todos cinchados a 45°); arco 0.18 superior en curva reversa para extrusión posterior e intrusión anterior; y arco de acero 17x25 inferior a 90°.

En otra cita, se colocó arco 16x22 en curva reversa y 17x25 inferior, continuando con la secuencia rectangular.

En controles posteriores se utilizó arco de acero 17x25 superior a 90° junto con ligas intermaxilares clase I $\frac{1}{8}$

en caja para lograr la intercuspidación anterior (Figura 9).

Figura 9. Visualización del uso de ligaduras intermaxilares.

Nota. Obsérvese la potencialización de la intercuspidación por medio de las ligas intermaxilares.

Luego se colocaron arcos 0.18 de acero superior e inferior a 95°, manteniendo las ligas intermaxilares. En la fase de finalización se emplearon arcos de acero 19x25 superior e inferior a 95° con ligas triangulares clase I 1/8, y posteriormente arcos 19x25 a 90° con bayonetas en los dientes 3, 4 y 5 inferiores para expansión e intercuspidación bilateral.

Finalmente, se retiraron los brackets y se indicaron retenedores termoplásticos tipo acetato superior e inferior para mantener la estabilidad obtenida (Figura 10).

Figura 10. Resultados finales. Alcance de la normoclusión y empleo de retenedor ortodóntico.

Nota. 10A. Normalización del overbite y oclusión

normofuncional. 10B. Contenciones de acetato superior e inferior.

Para visibilizar la finalización del caso y los resultados, se exponen las fotografías del antes y después a nivel intraoral. Después de 2 años de tratamiento la vista frontal muestra cierre de diastema y mejoría del overjet; la vista lateral derecha muestra alineación de los dientes, erupción del canino, mejoría de la relación cúspide-fosa y alcance de la relación clase I; la vista lateral izquierda que presentaba apiñamiento y pérdida de espacio severa, ahora muestra restablecimiento del espacio, alineación adecuada y corrección de la oclusión (Figura 11).

Figura 11. Evolución ortodóntica. Comparativa de los cambios observados en fotos intraorales.

Nota. Las figuras 11A (frontal), 11B (derecha) y 11C (izquierda) muestran el estado inicial del tratamiento. La figura 11D (frontal), 11E (derecha), 11F (izquierda) muestra el estado final del tratamiento. Es posible observar el cambio tanto en estética como en función.

La visibilización de los cambios a nivel extraoral se da por medio de fotografías extraorales. Se observa una notable mejoría en la estética facial, logrando un perfil más equilibrado, cierre labial pasivo, y armonía en el tercio inferior del rostro. La expresión facial en sonrisa también muestra alineación dental y soporte labial mejorado (Figura 12).

Figura 12. Evolución ortodóncica. Comparativa de los resultados en fotografías extraorales.

Nota. Las figuras 12A (frontal sería), 12B (frontal sonriente), 12C (derecha), 12D (izquierda) muestran el antes. Las figuras 12E (frontal sería), 12F (frontal sonriente), 12G (derecha), 12H (izquierda) muestran el después.

La comparativa resalta mayor simetría y relajación facial, sonrisa más amplia y alineada, mejora del soporte labial, perfil más armonioso y balanceado, y mejora de la proyección del mentón y la línea estética del perfil.

Al finalizar el tratamiento se repitieron los análisis cefalométricos de Steiner y Jarabak, confirmando una clase I esquelética estable con resolución del retrognatismo mandibular leve y una mejora en la relación interincisal. En conjunto, los resultados reflejan una mejoría clínica significativa y estabilidad esquelética.

DISCUSIÓN

La aplicación temprana del aparato Bimler A ha mostrado ser eficaz en pacientes con clase II y deficiencia mandibular, como evidenció Amaral et al., quienes documentaron mejoras funcionales y esqueléticas en un paciente tratado durante 12 meses (16). En el presente caso, su uso por 4 meses permitió reducir la sobremordida, estimular el crecimiento mandibular y mejorar la relación molar clase II, confirmando la utilidad del tratamiento ortopédico funcional en dentición mixta.

Estudios recientes han comparado otras formas de avance mandibular. Lombardo et al. reportaron que el Mandibular Advancement generó mejoras en el ángulo ANB y longitud mandibular superiores a las obtenidas con elásticos clase II (17). Aunque se trató de una intervención ortodóncica, los hallazgos respaldan que el manejo durante el crecimiento puede provocar desplazamientos esqueléticos favorables, especialmente en pacientes con patrón vertical y biretroinclinación como el presente caso.

Uno de los desafíos del tratamiento ortopédico temprano es la adherencia al uso de aparatos removibles. Amaral et al. remarcan que el éxito del Bimler depende del compromiso del paciente y su entorno (16). En este caso, la transición temprana a ortodoncia fija ayudó a mantener la cooperación, reduciendo el tiempo clínico y mejorando la eficiencia terapéutica.

Autores como Giuntini subrayan que los efectos esqueléticos del tratamiento funcional son más efectivos si se inician en el pico de crecimiento (18). El presente caso coincide con esta premisa, aprovechando esta etapa para inducir desplazamientos óseos positivos. Además, la integración del bite turbo y arcos con curva reversa permitió controlar la sobremordida sin generar efectos colaterales comunes, como inclinación de incisivos o pérdida de anclaje, descritos por Al-Anezi en tratamientos con Twin Block y Herbst (19).

Finalmente, la estabilidad a largo plazo depende de factores como edad, tiempo activo de tratamiento y retención adecuada. Giuntini y Aouame alertan sobre posibles recidivas sin protocolos de contención apropiados, sobre todo en pacientes con crecimiento vertical (18,20). Por ello, en este caso se implementaron retenedores tipo acetato en ambas arcadas, para preservar los resultados alcanzados.

CONCLUSIONES

El uso combinado del aparato funcional Bimler tipo A y el bite turbo permitió no solo estimular el

crecimiento mandibular y corregir la relación molar clase II, sino que también permitió guiar y regular la sobremordida sin necesitar de terapéutica más invasiva. Los resultados obtenidos en los lapsos temporales resaltan la importancia de ejecutar el acto clínico durante el proceso de dentición mixta, periodo durante el cual el crecimiento óseo abre una brecha de terapéutica con resultados potencialmente favorables y estables. Además, la evolución observada en la paciente denota el destacable valor en la integración de aparatología funcional en conjunto con mecánica ortodóncica controlada. Por otra parte, aspectos como la planificación meticulosa, la adherencia terapéutica y el uso de dispositivos de retención fueron claves para preservar los logros obtenidos. Este caso refuerza el papel del tratamiento interceptivo individualizado como una herramienta poderosa en ortodoncia pediátrica, con potencial para prevenir complicaciones futuras y mejorar la calidad de vida del paciente desde etapas tempranas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Ayala Y, Carralero L, Leyva B. La erupción dentaria y sus factores influyentes. CCM. 2018;22(4):681-694. Disponible en: <http://scielo.sld.cu/pdf/ccm/v22n4/ccm13418.pdf>
2. Sandhu A, Sakaria BA, Patel SD, Ahuja G, Jadeja N, Mehta A, et al. The Impact of Early Orthodontic Intervention on Dental and Skeletal Development in Children with Mixed Dentition. J Pharm Bioallied Sci. 2024;16(1):S818-S820. Disponible en: https://journals.lww.com/jpbs/fulltext/2024/16001/the_impact_of_early_orthodontic_intervention_on.241.aspx
3. Sandoval P, Bizcar B. Beneficios de la Implementación de Ortodoncia Interceptiva en la Clínica Infantil. Int J Odontostomatol. 2013;7(2):253-65. Disponible: <https://www.scielo.cl/pdf/ijodontos/v7n2/art16.pdf>
4. Rodríguez L, Chacón P, Quinto A, Pumahualcca G, Pérez L. Deleterious oral habits related to vertical, transverse and sagittal dental malocclusion in pediatric patients. BMC Oral Health. 2022;22(88):1-7. Disponible en: <https://bmcoralhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12903-022-02122-4>
5. Lombardo G, Vena F, Negri P, Pagano S, Barilotti C, Paglia L, Colombo S, Orso M, Cianetti S. Worldwide prevalence of malocclusion in the different stages of dentition: A systematic review and meta-analysis. Eur J Paediatr Dent. 2020;21(2):115-122. Disponible en: https://www.ejpd.eu/wp-content/pdf/EJPD_2020_21_2_05.pdf
6. Andrade J, Mendes T, De Castro M, Vedovello M, Santamaria M, Scudeler S. Impact of malocclusion severity on the quality of life of non-white adolescents. Ciênc Saúde Coletiva. 2021;26(3):5233-40. Disponible en: <https://www.scielo.br/j/csc/a/f78VN3wdVdxpsKLYFmCrLrt/?format=pdf&lang=en>
7. Pasciuti E, Coloccia G, Inchingolo A, Patano A, Ceci S, Bordea I, et al. Deep Bite Treatment with Aligners: A New Protocol. Appl Sci. 2022;12(13):1-17. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2076-3417/12/13/6709?utm>
8. Takeda L, Risemberg R, Di Francesco E, Castro F, Rodriguez M, Maltarollo T, et al. Tratamiento da mordida profunda. Res Soc Dev. 2022;11(4):e48111427249-e48111427249. Disponible en: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/27249/24093/321647>
9. Meza E, Olivera P, Rosende M, Peláez A. Maloclusiones funcionales y su relación con hábitos orales en niños con dentición mixta. Rev Asoc Odontológica Argent. 2021;109(3):171-6. Disponible en: https://raoa.aoa.org.ar/revistas/revista_fulltext?t=361&d=maloclusiones_funcionales_y_su_relaci%C3%B3n_con_h%C3%A1bitos_orales_en_ni%C3%B1os_con_dentici%C3%B3n_mixta&volumen=109&numero=3/
10. Machado A, García C, Rodríguez J, Gutiérrez A, Wong J, Machado A, et al. Sobremordida vertical excesiva: características clínico-epidemiológicas

- y tratamiento en menores de 19 años. Rev Cienc Médicas Pinar Río. 2023;27(2):1-12. Disponible en: <http://scielo.sld.cu/pdf/rpr/v27n2/1561-3194-rpr-27-02-e5897.pdf>
11. Huo B, Che X, Li X. Timing of early correction of mandibular hypoplasia in skeletal class II malocclusion: a review. J Clin Pediatr Dent. 2023;47(6):11-20. Disponible en: <https://www.jocpd.com/articles/10.22514/jocpd.2023.077>
 12. Alarcón A. Etiología, diagnóstico y plan de tratamiento de la mordida profunda - Revisión de la literatura. Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría. 2014. Disponible en: <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2014/art-2/>
 13. Al-Zoubi E, Al-Nimri K. A comparative study between the effect of reverse curve of Spee archwires and anterior bite turbos in the treatment of deep overbite cases. Angle Orthod. 2022;92(1):36-44. Disponible en: <https://angle-orthodontist.kglmeridian.com/view/journals/angl/92/1/article-p36.xml>
 14. Raisan N, Nahidh M. Bite Raisers in Orthodontics: A review. Mustansiria Dent J. 2023;18(2):318-36. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/367220908_Bite_Raisers_in_Orthodontics_A_review
 15. Feagin K, Kwon S, Farheen F, Vlachos C, Lawson N, Lamani E. In vitro comparison of wear of three orthodontic bite materials and opposing enamel. Int Orthod. 2021;19(3):494-9. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1761722721000814?via%3Dihub>
 16. Amaral M, Almeida L. Case report – distocclusion treated with Bimler A periód of 12 months. Jaw Functional Orthopedics and Craniofacial Growth. 2024;4(1):56–62. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/378346126_Case_report_-_distocclusion_treated_with_Bimler_A_periód_of_12_months
 17. Lombardo E, Lugli L, Lione R, Bollero P, Cozza P, Pavoni C. Orthodontic Management of Class II Malocclusion with Clear Aligners: Mandibular Advancement vs. Class II Elastics. Children. 2025;12(5):562. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2227-9067/12/5/562>
 18. Giuntina V, McNamara J, Franchi L. Treatment of Class II Malocclusion in the Growing Patient: Early or Late?. Seminars in Orthodontics. 2023;29(2):183-188. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1073874623000476>
 19. Al-Anezi S. Class II malocclusion treatment using combined Twin Block and fixed orthodontic appliances-A case report. Saudi Dent J. 2011;23(1):43-51. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3770234/>
 20. Aouame A, Bouchghel L, Khamlich K, Ouars F. Management of Class II Malocclusion in Children and Adolescents: A Case Report. Open Access Library Journal. 2023;10(5):1-14. Disponible en: <https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=125261>

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo